

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Бобоназарова Гуласал Мухаммадиевна

Преподаватель

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617046>

Изучение русского языка как иностранного, несмотря на значительный спад в 1990-х, в настоящее время вновь является актуальной темой для многих студентов неязыковых вузов, изучающих русский язык как иностранный в родных странах в рамках школьной или вузовской программы. Открытое образовательное пространство современного мира, интернет-технологии в обучении и развитый туризм способствуют популяризации русского языка, вновь вызывают интерес к стране и богатой русской культуре. Изучение русского языка приобретает все большую популярность среди представителей бизнеса в зарубежных компаниях, ведущих совместную деятельность с предприятиями, особенно российскими. При этом необходимо отметить, что русский язык является одним из самых сложных для изучения языков в мире. В данной связи представляется важным и востребованным построение структурированного и всеобъемлющего курса по изучению русского языка как иностранного, а для этого необходимо рассмотреть и проанализировать различные методики изучения русского как иностранного и отобрать наиболее эффективные для конкретной ступени и целей обучения [1].

Русский язык является сложным и с точки зрения грамматического строя, так как для грамотного владения им необходимо знать систему падежей и склонений. Для студентов неязыковых вузов, как показывает наш опыт преподавания русского языка в вузах Узбекистана, особую сложность представляет несоответствие в грамматических системах родного (узбекского) и русского языков, поэтому особо важной задачей преподавателя является логическое и доступное объяснение имеющихся параллелей и расхождений в языковых явлениях обоих языков. Необходимо отметить, что одним из важнейших условий успешности овладения обучающимися русским языком является владение преподавателем на высоком уровне родным для студентов языком, в нашем случае узбекского языка. Только в данном случае возможно качественно транслировать информацию и оперативно реагировать на возникающие сложности.

В данной связи, когда затронута эмоциональная сторона обучения, особую важность приобретает социокультурная составляющая данного процесса. «Преподаватель русского языка, в неязыковых вузах, всегда должен помнить о том, что его учащиеся являются носителями других языков и культур и учитывать их особенности» [2]. Родная культура и родной язык обучающихся ни в коем случае не должны быть исключены из процесса изучения русского языка. Напротив, на базе родного языка и родной культуры необходимо выстраивать связи с языком и культурой изучаемого языка (русского). Практически во всех существующих методиках преподавания русского языка в неязыковых вузах присутствует принцип учета родного языка обучающихся, требующий учета структуры и трудностей родного языка при отборе, организации и презентации учебного материала. При этом основное внимание должно уделяться тем языковым явлениям, которые либо отсутствуют, либо расходятся по

форме и способам выражения [3]. Например, говоря об узбекском и русском языках, к таким явлениям можно отнести предлоги, полностью отсутствующие в узбекском, и системы грамматических времен, которые значительно отличаются в данных языках. Данный межкультурный и страноведческий компонент целесообразно интегрировать в образовательный процесс на всех ступенях обучения, учитывая не только исторический компонент, богатую культуру и литературу России, но и ее современное состояние. Для обучающихся Узбекистана, прежде всего, интересна сегодняшняя Россия, особенно если мы говорим о школьниках и студентах. Молодежная культура во многом похожа в разных странах мира благодаря развитию технологий (интернет, социальные сети, блоги и т.д.), что позволяет успешно находить взаимосвязи и делать процесс обучения русскому языку легче и понятнее. Отличительные особенности языков и культур, например, в сфере невербального общения (язык тела, этикет за столом, этика делового общения, темы-табу и т.д.) необходимо изучать также на примере актуальных текстовых материалов, при помощи видеороликов, коротких фильмов, видеороликов и, конечно же, в процессе живого общения с носителями языка. При изучении любого иностранного языка большой пласт работы связан с текстовым материалом, поэтому тщательному отбору учебных пособий согласно уровню знания русского языка и возрастным особенностям обучающихся следует уделять особое внимание. Вновь необходимо отметить важность актуальности и современности используемых в обучении текстовых материалов. Тексты, за исключением текстов об истории и биографии известных людей, а также традициях и обычаях, должны отражать современное состояние России, ее культуры и языка. Овладение иностранным языком – сложный многоступенчатый процесс, требующий грамотного взаимодействия обучающихся и преподавателей на всех уровнях подготовки и реализации речевой деятельности, высокого уровня мотивации и учета специфики обучающихся.

References:

1. Вольнова Д.Н., Меланченко Е.А. Организация процесса обучения русскому языку как иностранному: актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного, роль преподавателя и учащегося в процессе обучения // Современные научные исследования и инновации. - 2016. - № 8. - С. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2016/08/68724>
2. Расулова К.И., Боброва А.А. Методика преподавания русского языка как иностранного. Учебное пособие. – Казань, 2021.
3. Стародумов И.В. Особенности преподавания русского языка как иностранного//Молодой ученый. – 2018. – №40. – С. 204-207. – URL: <https://moluch.ru/archive/226/>